

CHAPITRE 1 : L'écriture expographique comme écriture alternative de la recherche en sciences humaines et sociales

DOI : 10.5281/zenodo.10932968

Béguin Camille

SIC.Lab Méditerranée, Université Côte d'Azur

beguin.camille@gmail.com

Orcid : 0000-0001-7753-3401

Résumé : L'exposition est depuis longtemps un médium utilisé pour divulguer des découvertes scientifiques. Au-delà d'identifier ses atouts en matière de diffusion des savoirs, nous cherchons à comprendre comment son usage contribue également à construire le savoir. Autrement dit, il s'agit d'interroger le potentiel heuristique de l'écriture expographique, et d'esquisser dans cet article quelques pistes de réponse.

Abstract: Exhibitions have long been used to disseminate scientific discoveries. In addition to identifying its advantages in terms of disseminating knowledge, we'd like to understand how its use also contributes to the construction of knowledge. In other words, our aim is to question the heuristic potential of exhibition writing, and to sketch out some possible answers in this article.

1. INTRODUCTION

Admettons à la suite d'Éric Dayre et de David Gauthier « qu'une certaine science, qu'une certaine manière de chercher a atteint ses limites » (2020 : 16). Pour penser, faire ou partager autrement la science, une des solutions possibles est de renouveler nos outils. Bien qu'ils soient souvent invisibles

ou impensés, ces outils sont nombreux et configurent nos méthodologies de recueil de données, d'analyse et de restitution. En témoignent notamment les travaux de l'historienne Françoise Waquet, mettant en lumière leur place et leur rôle « dans l'organisation, la production et la communication des connaissances » (2015 : 19) : séminaire oral, fiches, fichiers, périodiques, articles, graphiques, arbres, livre, poster, etc. À ces outils traditionnels (ou qui le deviennent) s'ajoutent des outils dits « alternatifs » comme le film, la photographie, la bande dessinée ou le théâtre, de plus en plus usités par les chercheurs en SHS¹. Dans le cadre d'une recherche postdoctorale, nous nous intéressons à un outil en particulier — l'exposition — et à son potentiel heuristique² : dans quelle mesure s'en emparer pourrait servir la recherche ? Après un bref état des lieux des usages actuels de l'exposition par les universitaires, nous développerons plus amplement notre questionnement et notre approche par l'écriture expographique. Expérimentant nous-mêmes cette modalité d'écriture dans le cadre d'une recherche-création, nous tenterons ensuite d'objectiver ce qu'elle implique pour la démarche scientifique.

2. À PROPOS DE QUELQUES USAGES ACTUELS DE L'EXPOSITION

La configuration la plus courante (dans l'exposition permanente comme temporaire) est celle du chercheur intégrant un comité scientifique, pour certifier la véracité du propos de l'institution muséale. Dans ce cas de figure, le chercheur fait valoir une expertise sur une thématique précise et sa présence se fait généralement discrète, signalée dans l'ours installé en début ou fin de parcours. Il en est différemment lorsque l'exposition (temporaire nécessairement) porte sur l'actualité de la recherche universitaire, prend pour sujet un collectif de chercheur et expose les matériaux de l'enquête, collectés sur le terrain ou créés par les chercheurs eux-mêmes (photographie, carnet, extrait d'entretien, etc.). Citons pour exemple *La recherche s'expose. Espace public et sans domicile fixe* (Cité du Design de Saint-Etienne, 2012) qui eut pour objectif de valoriser et mettre en scène le processus de recherche avec ses problématiques, ses outils, ses résultats et ses controverses (Caraës, Pichon, 2012 : 7-9). L'exposition peut aussi être monographique, lorsque le chercheur reconnu également dans le monde de l'art expose son œuvre en tant que chercheur-artiste, ou lorsqu'il recourt à des méthodes d'enquête dites visuelles et qu'il expose ce qui en résulte — comme l'a fait Camilo León-Quijano avec l'exposition *La cité. Une anthropologie photographique* (Maison de l'Architecture et de la Ville PACA, Marseille, 2022). Le chercheur assure parfois lui-même le commissariat de l'exposition, notamment quand celle-ci met en scène sa propre recherche, telle *Le complexe d'Actéon* d'Antoine Jeanne (L'Artichaut Galerie, Nantes, 2022). Dans des projets de plus ample envergure, tels ceux portés par Barbara Cassin au Musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille (*Objets migrants. Trésors sous influences*, 2022) ou par Bruno Latour au Centre d'art et de technologie des médias de Karlsruhe (*Reset Modernity !* en 2016 et *Critical Zone* en 2020), le chercheur-commissaire collabore avec un comité scientifique composé d'autres chercheurs, souvent avec des artistes et toujours avec un scénographe.

Les configurations sont diverses et l'on trouve dans la littérature quelques indications quant aux raisons qui motivent les chercheurs et chercheuses à investir l'exposition. Celle-ci est par exemple perçue comme « émancipée » par rapport aux institutions traditionnelles jugées normatives (Caraës; Pichon, 2012 : 8) ou est considérée comme un nouveau « mode d'action » pour les universitaires (Dayre, Gautier, 2020 : 11), notamment pour ouvrir plus encore les débats autour de questionnements et d'enjeux socialement vifs. L'exposition peut aussi permettre de « donner corps à [une] pensée

¹ Voir notamment les actualités du *Réseau des écritures alternatives en sciences sociale* (<https://gdrecriptions.hypotheses.org>) ou celles de la *Fabrique des écritures ethnographiques* (<https://lafabriquedesecritures.fr>).

² Un postdoctorat intitulé *La Fabrique de la recherche par l'exposition*. Ce travail en cours (2022-2024) bénéficie d'une aide du gouvernement français, gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre des projets Investissements d'Avenir UCA¹EDI portant la référence n°ANR-15-IDEX-01.

complexe » ou d'introduire « une part d'autobiographie » (Grésillon, 2020)³, lorsque c'est une partie du chercheur qui s'expose⁴. Autrement dit, l'exposition offrirait une plus-value par rapport aux outils habituels de communication scientifique, c'est-à-dire plus engagé, citoyen et collaboratif, parfois plus sensible. Moins prosaïque que l'écrit académique, l'exposition serait plus propice à l'expression d'une subjectivité inhérente aux sciences humaines et sociales, et à la construction ou reconstruction par le chercheur d'une relation esthétique à sa recherche, notamment à son terrain d'enquête.

Au-delà de servir un projet de sensibilisation ou de publicisation de la recherche, la conception d'une exposition peut-elle aussi participer à son élaboration ? Dans quelle mesure favoriserait-elle la production de savoirs ? Si de tels apports existent, ils ne semblent partagés que très ponctuellement. Au contraire, l'exposition est généralement présentée comme le « résultat » d'une enquête⁵ (sous-entendu une enquête qui s'est faite et s'est achevée ailleurs), ou bien les chercheurs sont remerciés d'avoir « partager leurs savoirs »⁶ (sous-entendu des savoirs déjà constitués en amont). Parfois peut-on lire que l'exposition est conçue pour « éprouver certaines hypothèses et certains résultats [d'une] recherche » (Jeanne, 2022 : 4), mais nous n'en savons pas davantage sur la manière dont cette mise à l'épreuve s'est réalisée, à moins d'interroger son auteur. Ainsi faut-il chercher des témoignages, qui existent d'ailleurs de longue date, comme celui d'Arthur Bordier expliquant en 1878 que l'*Exposition des sciences anthropologiques* qu'il dirigeait dans le cadre de l'*Exposition universelle* parisienne avait « pour but de rendre service à la science plutôt que de fournir un spectacle au public », en réunissant des collections d'habitude dispersées, voire inaccessibles certains savants qui purent alors les étudier (Bordier, 1878 : 572).

3. UN QUESTIONNEMENT SUR LE POTENTIEL HEURISTIQUE DE L'ÉCRITURE EXPOGRAPHIQUE

Pour comprendre dans quelle mesure l'exposition est heuristique, il est aussi possible d'expérimenter soi-même la conception d'une exposition ; ou plus précisément de se saisir d'une *écriture expographique*. Il s'agit concrètement de prendre en charge l'écriture des textes d'exposition et la sélection des expôts (comme le fait traditionnellement le comité scientifique ou le commissaire), mais aussi de réfléchir à la mise en scène de l'ensemble dans un espace particulier. Autrement dit, il s'agit d'assurer le travail de tous les acteurs qui interviennent habituellement dans la conception d'une exposition, dont celui du scénographe (ou « expographe », selon le vocabulaire employé). Certes, procéder ainsi diverge quelque peu des pratiques traditionnelles, puisque dès qu'il s'agit de produire autre chose que du texte, le chercheur collabore généralement avec un professionnel qui possède les compétences adéquates. Néanmoins, à partir du moment où l'on s'intéresse au processus davantage qu'au résultat (à l'écriture expographique plus qu'à l'exposition — à l'écriture plus qu'à l'écrit), donc à partir du moment où l'objectif principal est d'utiliser et de tirer parti d'un outil, il semble nécessaire de s'en saisir soi-même.

³ L'ouvrage en ligne n'a pas de pagination. Pour retrouver la citation, voir chapitre 4, paragraphe 29.

⁴ Pour *Le complexe d'Actéon*, Antoine Jeanne explique ainsi : « C'est la première fois que j'expose mes photographies et que ma réflexion est matérialisée par des objets de ma collection personnelle qui quittent, un temps, ma propre domesticité, dépassant le cadre universitaire et scientifique. C'est donc une partie de mon intimité que je livre, de ma pudeur, ainsi que ma relation à mon sujet » (page 4 du livret d'exposition).

⁵ Tel est le cas de l'exposition déjà mentionnée *La cité. Une anthropologie photographique* (2022), sur le site ci-après : (consulté le 13 juillet). On trouve la même logique pour l'exposition *L'olivier, notre arbre* (2023-24) qui « présente l'aboutissement d'un travail » (: <https://centrenorbetelias.cnrs.fr/expo-olivier-2023-2024/>, consulté le 13 juillet 2024). À l'inverse, il est intéressant de relever dans le propos introductif du catalogue de l'exposition *La recherche d'expose* la distinction suivante : « ce qui est exposé n'est pas un ensemble de résultats mais une démarche habitée de fragments, notes de terrain, enregistrements d'entretien, interprétations d'observation et présentée comme un montage » (Caraës, Pichon, 2012 : 9).

⁶ Par exemple dans les pages de remerciements du catalogue de l'exposition *La Lune. Du voyage réel ou voyages imaginaires*, Réunion des musées nationaux — Grand Palais, Paris (2012 : 12).

De la même manière qu'une majorité de chercheurs n'a pas fait d'études littéraires, l'écriture linguistique reste pourtant l'outil de travail quotidien de l'universitaire (qui ne se revendique ni poète ni journaliste), travail pour lequel il ne collabore pas avec des écrivains. Qu'il ait appris ou non à *bien* écrire⁷, il est le plus souvent seul dans la mise en mot de ses idées, face à une page blanche, avec tout le temps pour griffonner, esquisser, brouillonner, paraphraser, c'est-à-dire avec tout le temps pour *réfléchir en écrivant*. Il est en revanche rarement seul face à l'espace d'exposition pour expérimenter toutes les potentialités de cette modalité d'écriture. C'est aussi que celle-ci se fait facilement oublier : comme l'explique Jean Davallon (1999 : 7), l'exposition n'a pas pour vocation de se montrer elle-même, mais de montrer quelque chose d'autre, de se mettre au service de cette autre chose. En témoignent d'ailleurs les nombreuses initiatives utilisant l'exposition comme modalité de valorisation d'écritures alternatives, sans que l'exposition soit aussi fréquemment valorisée elle-même comme écriture alternative⁸.

Dès lors, s'intéresser à l'écriture expographique nécessite deux choses. Premièrement, considérer que l'exposition est « une forme d'écriture spécifique », comme le formule Cécile Tardy (2009 : 16). Considérer deuxièmement que tout choix d'écriture va conditionner une manière de penser (Goody, 1979 ; Jeanneret, 1994), c'est-à-dire non pas envisager l'écriture comme un *simple* outil, mais comme « un outil au sens il contribue à informer les contenus qu'il prodigue dans le même temps » (Kara, 2006 : 155)⁹. À partir de ces deux postulats, il est possible de faire l'hypothèse d'une portée heuristique de l'écriture expographique et d'interroger plus spécifiquement son fonctionnement : concrètement, en quoi les spécificités techniques de l'exposition amènent-elles le chercheur à penser d'une certaine manière (manière qui pourrait favoriser la découverte) ? Précisons que nous n'inventons pas l'expression « écriture expographique », d'autres avant nous l'ont utilisée, comme Jean Davallon (2010) lorsqu'en s'appuyant sur une sémiologie de l'écriture, il s'est attaché à comprendre comment l'exposition produit du sens (à l'image d'un texte), et comment cette production de sens fonctionne sémiotiquement. Notre présent questionnement s'appuie sur cette réflexion et la poursuit : qu'est-ce qui, dans ce fonctionnement justement, est heuristique pour le chercheur ?

Pour y répondre, nous choisissons donc d'expérimenter nous-mêmes la conception d'une exposition, en prenant pour sujet notre thèse de doctorat déjà soutenue en juin 2021. Ce choix nous permet de nous focaliser moins sur la thématique de l'exposition (une thématique finalement prétexte), que sur ce que produit cette transposition, du manuscrit à l'exposition. Précisons toutefois que cette exposition sera bien présentée au public, au Musée d'archéologie Nice-Cimiez¹⁰, qui est partenaire de cette recherche postdoctorale (illustration 1).

⁷ Sur ce sujet, voir le numéro 58 de la revue *Communications* (1994), intitulé *L'écriture des sciences de l'homme*, et notamment les contributions de Georges Balandier (*L'effet d'écriture en anthropologie*) et Pierre Achard (*L'écriture intermédiaire*), qui discutent entre autres de la question du style dans l'écriture scientifique.

⁸ Par exemple pendant le salon *Focus* ; le site internet précise ainsi que « des expositions présentent des formes d'écritures alternatives réalisées par des chercheurs en sciences sociales : exposition photographique, dispositif d'écoute de pièces sonores » (<https://salonfocus.fr> consulté le 21 juillet 2023).

⁹ On pourrait aussi se référer au langage comme outil, qui sert autant à restituer qu'à produire les résultats d'une investigation, comme le montrent de nouveau les contributions au récent ouvrage collectif *Écrire les sciences sociales, écrire en sciences sociales* (Le Bart, Mazel, 2021 : 21).

¹⁰ Je tiens à remercier son directeur Bertrand Roussel, la chargée des collections Audrey Recouly, le responsable des publics Romain Lavalle et le responsable technique Jean-David Fantone.

Illustration 1 : à gauche, couverture du manuscrit de thèse de doctorat, en sciences de l'information et de la communication, soutenue en juin 2021 ; à droite, version bêta de l'affiche de l'exposition prévue pour septembre 2024 au Musée d'archéologie Nice-Cimiez (visuel de travail).

4. UNE EXPÉRIMENTATION DE MISE EN ORDRE DE LA CONNAISSANCE

Précisons aussi quelques mots sur le sujet de la thèse pour faciliter la compréhension de ce qui va suivre. Celle-ci a porté sur la réécriture en couleurs d'un patrimoine (la statuaire antique en marbre) : alors que les savoirs à ce sujet s'accumulent depuis longtemps, les musées peinent à construire une version polychrome pérenne de ces objets. Les causes sont multiples, parmi lesquelles figure la difficulté à reconsidérer ce que nous jugeons artistique. Sans entrer dans les détails ici, nous développerons le travail mené autour d'une unité de l'exposition afin d'illustrer l'un des bénéfices de l'écriture expographique : l'occasion de mettre en ordre la connaissance. L'unité en question porte sur un objet précis des collections, une statue en marbre de 2m10 d'Antonia Minor (représentée sur l'affiche d'exposition ci-dessus)¹¹. L'unité intitulée « En transition » se situe à mi-parcours de l'exposition, dans un petit espace en forme de U (illustration 2).

Sur le pan de mur de gauche et débordant vers le centre, une partie des archives liées à l'œuvre est exposée. Le dossier d'œuvre contenant habituellement ces archives est mis sous vitrine pour signifier sa valeur, puisque c'est grâce à la documentation qu'il contient que l'objet de collection peut faire patrimoine. Les photographies qui en sont issues, exclusivement en noir et blanc, sont quant à elles simplement collées sur le mur, afin de montrer que ce n'est pas leur valeur d'art qui importe, mais leur dimension documentaire et surtout leur accumulation (signifiée par leur juxtaposition et superposition sur la cimaise). La seule image du dossier d'œuvre encadrée est celle qui présente de la couleur : couleur qui ne sert pas à médier un possible état originel polychrome ou à cartographier des traces de

¹¹ La statue est exposée dans le parcours permanent à l'étage, et impossible à déplacer dans l'espace d'exposition temporaire en sous-sol.

pigments, mais qui indique en orange la partie restaurée en plâtre de l'objet, et en rouge les lignes de cassures. En somme, il s'agit de montrer que la patrimonialisation de l'objet s'est faite en noir et blanc, sans couleurs. Du moins jusqu'en 2022, puisque sur le mur d'en face, une restitution polychrome est elle aussi encadrée, et par conséquent davantage valorisée que ne le sont habituellement les outils de médiation sur ce sujet dans les musées (qui doivent au contraire se faire discret). Ces deux images illustrent ainsi des usages différents de la couleur (soit au service de la structure de l'objet, soit au service de sa surface), mais c'est surtout leur mise en regard et l'agencement de l'ensemble des objets dans l'espace investi qui importent : ce sont deux versions patrimoniales d'un même objet qui sont confrontées, comparées. Dans cette confrontation, la restitution polychrome pèse toutefois peu de poids face à l'ensemble de la documentation en noir et blanc. Seul un positionnement assumé (comme le suggèrent les propos du conservateur transcrits à côté de la restitution) peut engendrer la production d'images en couleurs, nécessaires pour s'habituer à une version polychrome, pour construire de nouvelles valeurs liées à une Antiquité colorée, et donc réécrire un patrimoine.

Illustration 2 : Vue de l'unité thématique « En transition »

Si cette présentation est celle retenue pour l'exposition (du moins à une certaine étape de travail), l'expérimentation par l'écriture expographique nous a poussée à imaginer d'autres agencements possibles des mêmes expôts. Ainsi pouvons-nous obtenir cette deuxième version de l'unité (illustration 3) : les photos du dossier d'œuvres sont cette fois-ci encadrées et organisées de manière conventionnelle, alors que les deux images en couleurs préalablement encadrées sont intégrées dans le cartel des photographies. Un banc est ajouté au centre de l'espace pour déterminer la posture du visiteur, lui signifier qu'il y a là matière à contempler et l'inciter à le faire. Cette deuxième version, bien que constituée des mêmes expôts que la première, porte donc un propos différent. Le propos n'est plus le même car le statut épistémologique des expôts change, du fait qu'ils sont hiérarchisés autrement. Les deux images en couleurs deviennent des illustrations scientifiques parce qu'elles figurent dans l'étiquette (le cartel) qui renvoie son lecteur au monde scientifique des concepteurs (Davallon, 1999).

Illustration 3 : Vue de l'unité thématique « En transition », première alternative

Imaginons aussi cette troisième version de l'unité (illustration 4). Le dossier d'œuvre dans son intégralité est numérisé pour intégrer une vidéo, la restitution colorée occupe une grande partie de l'espace, et son cartel contient une des photographies en noir et blanc du dossier d'œuvre, qui représente la sculpture dans son état de conservation actuel. Ainsi située dans le cartel, cette version de l'objet (sans bras et sans couleurs) devient plus manifestement « lacunaire » : elle devient un vestige auquel il manque quelque chose (et non plus une icône qui se suffit à elle-même, comme dans la version n°2), elle devient un indice archéologique d'une statue colorée dans l'Antiquité.

Illustration 4 : Vue de l'unité thématique « En transition », deuxième alternative

Ces trois versions de l'unité mettent en évidence la possibilité de construire plusieurs discours selon les techniques muséographiques utilisées et les agencements privilégiés. Surtout, en jouant de ces possibilités, l'écriture expographique apparaît comme un moyen de « mettre en ordre la connaissance ». La formule est empruntée à l'anthropologue Jack Goody (1979 : 109), qui a montré comment la mise en ordre de la connaissance est caractéristique de l'écriture graphique. Il identifie en effet des techniques propres à un *savoir graphique*, comme la liste et le tableau, qui ne sont pas de « simples modalités de présentation ou de transposition de la parole », mais bien « un moyen de mise en ordre de la connaissance », favorisant l'abstraction, la généralisation et la formalisation propre à la science (*ibid.*). Si l'on suit et paraphrase ce raisonnement pour analyser le fonctionnement heuristique de l'écriture expographique, nous proposons de considérer que celle-ci repose sur des techniques propres à un *savoir expographique*, comme la spatialisation, la mise sous vitrine ou l'encadrement — des techniques par ailleurs très bien documentées (Davallon, 1999 ; Putnam, 2002 ; Glicenstein, 2009) — qui ne sont pas de simples modalités de présentation, mais bien des moyens de mise en ordre de la connaissance qui favorisent, cette fois-ci, l'identification d'un statut donné aux choses, aux expôts (en l'occurrence, aux matériaux et données de recherche prélevés du réel), également spécifique à la démarche scientifique. Recourir à l'écriture expographique serait donc l'occasion pour le chercheur en sciences sociales d'interroger le statut de ce qui est collecté (puisqu'indiquer comment regarder une chose nécessite de savoir ou d'avoir décidé en amont ce qu'est cette chose).

Outre son avantage certain pour *dire autrement* la recherche, l'exposition pourrait donc aussi être un moyen de *découvrir autrement*. Il convient alors d'identifier le rôle de cet « outil » dans le processus créatif caractéristique du travail du chercheur. Ce processus peut se décomposer en plusieurs étapes et se clôturer chez de nombreux auteurs par une étape de « communication, de socialisation », lors de laquelle un raisonnement est mis à l'épreuve par la communauté scientifique ou discuter avec un autre public (Lieutaud et Ouellet, 2013 : 6)¹². C'est dans cette ultime étape du processus que l'on situe communément toute opération de diffusion, de médiation ou de vulgarisation. Néanmoins, en utilisant l'exposition également comme une modalité d'écriture singulière, son utilité s'apprécie dès l'étape précédente, celle de « la compréhension, la mise en mot » : étape pendant laquelle l'idée nouvelle demande à être formalisée et dont la cohérence reste à expliciter¹³. Nous espérons ainsi avoir montré par l'expérimentation que *la mise en expôts* — tout comme *la mise en mots* — peut servir ce travail d'élaboration intellectuelle.

Bibliographie

- Bordier, A., (1878). « Notice sur l'Exposition des Sciences anthropologiques », *Rapport administratif sur l'exposition universelle de 1878 à Paris*, Paris, Imprimerie nationale, vol.1, 571-578, en ligne : http://www.garae.fr/IMG/pdf/Expo_Univ_1878_Sciences_anthro.pdf (consulté le 21 juillet 2023).
- Caraës, M.-H. ; Pichon P., (dir.), (2012). *La recherche s'expose. Espace public et sans domicile fixe*, catalogue du colloque-exposition, Saint-Étienne : Cité du Design.
- Davallon, J., (1999). *L'exposition à l'œuvre. Stratégie de communication et médiation symbolique*, Paris : L'Harmattan.

¹² Les autrices compilent dans ce papier les travaux de plusieurs auteurs dont Csikszentmihalyi (*La créativité : Psychologie de la découverte et de l'invention*, 1996), Pointcarré (*L'invention mathématique*, 1908), Rogers (*Le développement de la personne*, 1968) et Moustakas (*Heuristicresearch: design, methodology, and applications*, 1990).

¹³ Les autrices précisent qu'il s'agit d'« une étape laborieuse que Csikszentmihalyi appelle élaboration et qui permet à la personne d'évaluer et d'élaborer l'intuition jaillie précédemment. Elle correspond à la phase de vérification de Poincaré. Rogers y distingue le développement (hypothèse opérationnalisable) et la conclusion qui doit permettre d'en évaluer le bien-fondé. Moustakas parle d'explication (approfondir les sens cachés du jaillissement), suivie d'une synthèse créative (sous forme de description narrative) » (Lieutaud et Ouellet, 2013 : 8).

- Davallon, J., (2010). « L'écriture de l'exposition : expographie, muséographie, scénographie », *Culture et Musées*, n°16, 229-238, en ligne : https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_num_16_1_1574 (consulté le 21 juillet 2023)
- Dayre, É. ; Gautier, D. (dir.), (2020). *L'art de chercher. L'enseignement supérieur face à la recherche-création*, Paris : Éditions Hermann.
- Glicenstein, J., (2009) *L'art, une histoire d'expositions*, Paris : PUF.
- Goody, J., (1979 [1977]). *La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage*, Paris : Éditions de Minuit.
- Gresillon, B., (2020). *Pour une hybridation entre arts et sciences sociales*, CNRS Éditions via Openedition. En ligne : <https://books.openedition.org/editionscnrs/32387?lang=fr> (consulté en février 2023).
- Jeanneret, Y., (1994). *Écrire la science*, Paris : PUF.
- Kara, M., (2006). « Les fonctions heuristiques de l'écrit : le cas des définitions », *Pratiques : linguistique, littérature, didactique*, n°131-132, 155-173, en ligne : https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2006_num_131_1_2125 (consulté le 21 juillet 2023)
- Le Bart, C., Mazel, C., (2021). *Écrire les sciences sociales. Écrire en sciences sociales*, Rennes : Maison des Sciences de l'Homme de Bretagne, Presses universitaires de Rennes.
- Lieutaud, A., Ouellet, S., (2013). « Processus créatif et mutation de paradigme chez le chercheur », IVème Congrès du RIFreQ, *La logique de la découverte en recherche qualitative*, 19-21 juin 2013, Fribourg, Suisse. Contribution en ligne : <https://hal.science/hal-00914381> (consulté le 21 juillet 2023).
- Putnam J., (2002). *Le musée à l'œuvre : le musée comme médium dans l'art contemporain*, Paris : Thames & Hudson.
- Tardy, C., (2009). « Introduction », *Culture et Musées*, n°14, 13-18, en ligne : https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2009_num_14_1_1504 (consulté le 21 juillet 2023)
- Waquet, F., (2015). *L'ordre matériel du savoir. XVI^e - XXI^e siècle*, Paris : CNRS Éditions.